

ARXEOLGIK OBYEKT LARNI GEORADAR (GPR) QURULMASI VOSITASIDA O'RGANISH

Rasulov Ixtiyor, kichik ilmiy hodim

O'z R Madaniy meros agentligi Y.G'ulomov nomidagi Samarqand arxeologiya instituti

Annotatsiya. Bugungi kunda barcha sohalarda bo'lgani kabi arxeologiya sohasida ham zamonaviy texnologiyalardan keng ko'lamda foydalanib kelinmoqda. Shu jumladan georadar (GPR) qurilmasi ham. Arxeologik yodgorlikda dastlab qazishma qilishdan oldin unga zarar yetqazmaslik uchun georadar qurilmasi yordamida skanerdan o'tkaziladi. Ushbu uskuna yer qaridagi qattiq jismlarni (asosan, arxitektura qoldiqlarini) ko'rsatadi. Georadarga qo'shimcha bevosita bizga GNSS qurilmasi ham kerak bo'ladi. Ushbu GNSS qurilmasi o'rganayotgan yodgorlini nuqtasini olishga hamda georadar qurilmasiga ulagan holda natijasini chiqarishga yordam beradi. Joriy yilning aprel-may oylarida Samarqand arxeologiya instituti katta ilmiy hodimi Baxtiyor Abdullaev rahbarligida Andijon viloyati Baliqchi tumani Tuyabo'yintepa yodgorligida (xo'jalik shartnomasiga asosan) georadar tadqiqot ishlari olib borildi. Yodgorlikning hududi 7208 kv.m bo'lganligi uchun, uni 6 qismga bo'lindi. Natijada ushbu hududda hech qanday arxeologik yodgorlik qayd etilmadi. Lekin shunga qaramay ushbu viloyat tizimida dastlabki georadar tadqiqot ishi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: arxeologiya, georadar, GNSS, skaner, geofizik, yodgorlik, GPR Slice, Google Earth, qatlamlar.

Kirish: Hozirgi kunda arxeologiya sohasida zamonaviy texnologiyalardan keng ko'lamda foydalanib kelinmoqda. Aynan qazishma ishlari olib boriladigan hududdagi yodgorlikni qazish davomida zarar yetkazilishni oldini olish uchun dastlab georadar uskunasi (GPR) yordamida yer ustki qatlami skaner qilinadi. Ushbu rengen apparati 4 m gacha bo'lgan yer qatlamini ko'rsata oladi.

Yer ostida yotgan madaniy merosni aniqlash uchun yer yuzasida o'lchov metrini keng qilib yoyib qo'yib, belgilangan uchastka bo'ylab GPR uskunasi harakatlantirilishi kerak. Shunday qilinsa harakatlangan yon chiziqlar bo'ylab vertikal yo'nalishdagi yer osti ma'lumotini olish mumkin bo'ladi (Hyundok H. 2022. B.17) (1-rasm). Shuning uchun ham dunyo miqyosida Georadar (GPR) qurilmasidan tobora keng ko'lamda foydalanib kelinmoqda. Markaziy Osiyo hududidan olib qaraydigan bo'lsak, Qozog'iston Respublikasi Boraltay mozorqo'rg'onlarida, Atiruskiy tumanida joylashgan Qizilqabak qo'rg'onida, Jambil viloyatining Jititobe qabrqo'rg'onlarida ushbu uskuna o'z samarasini bergan (Воякин Д.А, Сорокин Д.В, 2020. В.485).

1-rasm. Georadar taxlil jarayoni

O'zbekistonda ham ushbu uskuna arxeologiya sohasida amalda qo'llanib kelinmoqda. Jumladan, Samarqand arxeologiya intituti xodimlari tomonidan Afrosiyob, Kofirqa'la, Quldortepa, Qizlartepa va Sazag'an mozorqo'rg'onlarida qo'llanildi va ko'zlangan natijaga erishildi (Qizlartepa yodgorligida olib borilgan arxeologik ishlarining hisoboti, 2023. B. 16).

Ilmiy izlanishlar: Joriy yilning aprel-may oylarida O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi Y.G'ulomov nomidagi Samarqand arxeologiya instituti hamda Andijon viloyati Baliqchi tumani hokimligi o'rtasida tuzulgan 8-sonli xo'jalik shartnomasiga asosan Andijon viloyati Baliqchi tumani O'rmonbek MFY da arxeologik nazorat va Geofizik tadqiqotlar olib borish maqsadida bu hududda joylashgan va belgillangan 7208 kv.m hududda (2-rasm) GPR qurilmasi yordamida skaner ishlari amalga oshirildi.

2-rasm. Tuyabo 'yin tepaligining o'rganilishi so'ralgan hudud

Dastlab georadar qilinayotgan hudud ko'zdan kechirildi va 6 ta chegara hududga bo'lindi (3-rasm).

3-rasm. Tuyabo 'yin tepaligining georadar tahlili olib boriladigan kvadrat (hudud)lari

Har bir hudud kvadratlarga bo'lindi va x,y o'lchamlari olindi (4-rasm). Georadar qilingandan so'ng natijalarni chiqarish uchun komputer orqali GPR Slice dasturi yordamida aniqlandi. Agar GPR Slice dasturida ketma- ketlikda ishlar bajarilmasa ko'ngildagidek natija chiqmasligi mumkin.

4-rasm Georadar taxlil jarayoni

Olingan GPR xulosalarga ko`ra quydagicha xulosa qilish mumkin. Mazkur hududda amalga oshirilgan geofizik tadqiqotlar ishlari davomida GPR Slice dasturi yordamida birorta ham madaniy qatlam yoki tarixiy ahamiyatga ega inshoot qoldiqlari qayd etilmadi. 4-rasmga e`tibor bersak sariq rang inson va mashina yuradigan yo`l hisoblanadi. Qolgan ko`k rang esa hech qanday arxeologik inshoot yo`qligidan dalolat beradi. 3 chegara hududda 2 ta 6x2 hajmda shurf ham amalga oshirildi. Natijada 1-shurf chuqurligi 2.9 m ga, 2-shurf chuqurligi 3.1 m ga bordi. Har ikkala shurfda ham hech qanday arxeologik inshoot va spool buyum qayd etilmadi (5-rasm).

Shunday qilib, olib borilgan arxeologik qazishmalar natijasida Tuyabo`yin

tepaligi qatlamlari qadimiy madaniyat sohiblari tomonidan uzoq asrlar

davomida tadrijiy tarzda shakllangan madaniy qatlam emasligi, aksincha bu tepalik va unda aniqlangan qatlamlar qadimda mavjud bo`lgan va hozirda, mahalliy aholi ma`lumotlari va saqlangan mahalliy toponimik nomlanishdan kelib chiqib, Polvon ko`l deb atalgan hamda XX asr birinchi yarmida qurilgan tabiiy suv havzasi bo`lgan. Fikrimizcha, aynan shu ko`l tubidagi qora qum qatlami ustiga XX asrning birinchi yarmida zaharli kimyoviy chiqindilari bir necha tuproq qatlamlari bilan ko`mib, o`ziga xos mozorgoh tashkil qilingan. Zero, o`tgan asrning 80-yillarigacha bu tepalik ustida maxsus zanglamas temir qurilmaga “zaharli kimyoviy chiqindilar mozori” kabi belgi qo`yilgan.

Shu bilan birga, mahalliy oqsoqollar va xususan qishloq tarixining mualliflaridan biri D. Marufjonov fikriga ko`ra, umuman O`rmonbek qishlog`i Qo`qon xonligi davrida tarkib topgan bo`lib, uzoq vaqt mobaynida yuqorida keltirilgan Polvon ko`l atrofidagi to`qayzor ko`rinishida edi. Dala tadqiqotlari davomida olib borilgan arxeologik nazorat-kuzatuv ishlari natijasida ham qadimgi davrga taalluqli biron bir asori-atiqa va tosh qurollar yoki ularning bo`laklarini topish imkoni bo`lmadi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar tadqiq etgan Tuyabo'yin xududi Polvon

ko'lining qumloq tubi ustida sun'iy yaratilgan tepalik deb xulosa qilish imkonini beradi. (Andijon viloyati Baliqchi tumani O'rmonbek MFY hududidagi Tuyabo'yin tepaligida olib borilgan dala tadqiqotlari ishlari bo'yicha hisobot. 2024. B. 26)

5-rasm Georadar taxlil natijasi

Xulosa: Shunday qilib Andijon viloyatida dastlabki georadar tadqiqot ishlari olib borildi. Georadar qurulmasining asosiy maqsadi yer qaridagi arxeologik yodgorlik va arxitektura borligini aytish, qazishma vaqtida arxeologik obyektga zarar yetqazishdan oldini olishdir. Andijon viloyatiga joylashgan xalq orasida Tuyabo'yin tepa deb olgan hududda georadar taxlili olindi. Natijasida ushbu hududda hech qanday arxeologik yodgorlik yoki inshoot qayd etilmadi. Lekin kelgusida Andijon viloyatidagi arxeologik yodgorliklarda (qadimgi tepaliklar, mozorqo'rg'onlar) georadar uskunasini qo'llash, buzilib ketayotgan tepaliklarni saqlab qolish va keng qazishma olib borish, kelajak avlodga tariximizning yorqin va asl sahifalarni namoyon etishdan iboratdir.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Воякин Д.А., Сорокин Д.В Новые методы документации в археологии. – Алматы, 2020. 832-бет
2. Hyundok H. GPR (Ground penetrating radar) – Georadar uchun qo'llanma. Korea, 2022. 80-бет

3. Qizlartepa yodgorligida olib borilgan arxeologik ishlarining hisoboti. – Samarqand, 2023. 47-bet

4. Andijon viloyati Baliqchi tumani O`rmonbek MFY hududidagi Tuyabo`yin tepaligida olib borilgan dala tadqiqotlari ishlari bo`yicha hisobot. – Samarqand, 2024. 27-bet